

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ НА ПОДГОТОВКУ БАСКЕТБОЛИСТОВ

Козлова Галина Геннадьевна

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142246>

АННОТАЦИЯ: Данная статья представляет обзор влияния круговой тренировки на физическую и техническую подготовку баскетболистов. Рассматриваются основные преимущества использования круговых тренировок, таких как развитие выносливости, силы, гибкости и технических навыков, а также их роль в улучшении спортивных достижений игроков. Автор подчеркивает значимость индивидуального подхода к тренировочному процессу для максимизации выгод от использования данной методики.

Ключевые слова: баскетбол, круговая тренировка, подготовка, выносливость, сила, гибкость, технические навыки, тренировочный процесс, спортивные достижения, индивидуальный подход.

Круговая тренировка - это методика, которая нашла широкое применение в различных видах спорта, включая баскетбол. Её влияние на подготовку баскетболистов оказывает существенное воздействие на их физическую и техническую подготовку, а также на их спортивные достижения и эффективность в игре.

Баскетбол, как динамичная и требующая высокой физической формы дисциплина, требует от игроков не только отличного мастерства в технике, но и высокой выносливости, силы и гибкости. Для достижения этих качеств и разносторонней подготовки в последнее время широкое распространение нашла круговая тренировка. В данной статье будет проанализировано влияние круговой тренировки на физическую и техническую подготовку баскетболистов. Обсудим, как эта методика тренировки способствует развитию ключевых качеств, необходимых для успешной игры в баскетбол, а также выявим особенности и преимущества использования круговых тренировок в контексте подготовки спортсменов этой дисциплины. Важным аспектом также является адаптация этой методики под индивидуальные потребности игроков, что повышает её эффективность и значимость в контексте спортивной практики.

Одним из основных преимуществ круговой тренировки для баскетболистов является развитие аэробной и анаэробной выносливости. Игра в баскетбол требует постоянных рывков, бега, переходов от защиты к

атаке, что требует хорошей физической формы и выносливости. Круговая тренировка с её интервальными упражнениями отлично развивает этот аспект, что позволяет баскетболистам эффективнее удерживать высокий темп игры на протяжении всего матча. Кроме того, круговая тренировка способствует развитию силы и гибкости, что не менее важно для баскетболистов. Силовые упражнения помогают укреплять мышцы, улучшая прыжки, маневренность и способность удерживать позиции во время игры. Гибкость же повышает эффективность движений и уменьшает риск получения травм.

Технические аспекты игры также могут быть улучшены с помощью круговых тренировок. Они могут быть структурированы таким образом, чтобы включать упражнения, симулирующие игровые ситуации: здесь баскетболисты могут отрабатывать пасы, броски, дриблинг и другие фундаментальные навыки, что помогает им совершенствовать свою технику прямо в процессе тренировки.

Однако, важно учитывать, что успешное применение круговой тренировки требует индивидуального подхода к каждому спортсмену. Разные игроки могут нуждаться в разной физической нагрузке в зависимости от их роли в команде, физических особенностей и текущего уровня подготовки.

Современная парадигма тренировок в баскетболе стремится к созданию комплексной подготовки, обеспечивающей игрокам конкурентное преимущество на площадке. Круговая тренировка эффективно отвечает этим требованиям, поскольку объединяет в себе разнообразные упражнения, направленные на развитие как физических, так и технических аспектов игры. Одним из ключевых аспектов, на которые направлена круговая тренировка, является развитие физической выносливости. Стойкость к высоким нагрузкам и способность сохранять оптимальный уровень активности в течение всего матча — неотъемлемая часть успеха в баскетболе. Кроме того, данная методика тренировки способствует развитию силы и гибкости, что также является фундаментальным для игроков баскетбола. Укрепление мышц, повышение скорости и гибкости помогают в реализации успешных прыжков, быстрой реакции на изменения игровой ситуации и предотвращении возможных травм.

Включение упражнений, имитирующих игровые ситуации, позволяет баскетболистам оттачивать пасы, броски, дриблинг и другие

фундаментальные навыки прямо в процессе тренировки, что благоприятно сказывается на их игровой эффективности.

Однако, эффективность круговой тренировки напрямую зависит от правильной её структуризации и адаптации под индивидуальные потребности каждого игрока. Игроки с разными ролями в команде, физическими особенностями и уровнями подготовки требуют различных подходов, чтобы извлечь максимальную пользу из данной методики.

В рамках баскетбола, индивидуальная подготовка каждого игрока имеет критическое значение. Различные позиции на площадке требуют различных навыков и физической подготовки. Например, центры нуждаются в большей силе и физической мощи для удержания позиций под щитами, в то время как защитники требуют повышенной скорости и реакции для перехватов и предотвращения проходов соперников. Круговая тренировка, нацеленная на индивидуальные потребности каждой позиции, может оптимизировать результаты.

Использование специализированных упражнений, соответствующих функциональным требованиям каждой позиции, позволяет адаптировать круговую тренировку под конкретные роли в команде. Это может включать упражнения для улучшения вертикального прыжка и силы для центров, скорости и маневренности для защитников, а также технические навыки для различных игровых ситуаций.

Другим важным аспектом является внимание к предотвращению травм и восстановлению. Круговая тренировка может быть структурирована таким образом, чтобы укреплять мышцы, подверженные риску травм, и уделять внимание растяжке и восстановлению после интенсивных тренировок и игр.

Основываясь на индивидуальных потребностях игроков, а также учитывая их текущий уровень физической подготовки, тренеры могут эффективно структурировать круговую тренировку, чтобы максимизировать результаты. Этот индивидуальный подход не только улучшает физическую форму игроков, но и способствует повышению их уровня уверенности и мотивации. Будучи многоаспектной и адаптируемой, круговая тренировка становится эффективным инструментом для развития баскетболистов. Она не только способствует улучшению физической подготовки, но также развивает ключевые навыки, необходимые для успешной игры, делая её важной частью тренировочного процесса в современном баскетболе.

Круговая тренировка, хотя и эффективна, требует баланса и внимания к деталям в процессе её применения. Разнообразие упражнений и интенсивность тренировок должны быть тщательно отрегулированы, чтобы избежать переутомления и уменьшить риск получения травм.

Помимо физических аспектов, психологический аспект также важен. Тренировки должны стимулировать, а не истощать игроков. Создание мотивации, поддержка и психологическая готовность также являются ключевыми аспектами успешной круговой тренировки.

Важно также отметить, что круговая тренировка не должна заменять другие аспекты тренировочного процесса, а должна дополнять их. Комплексный подход, включающий также игровую практику, тактические упражнения и другие формы тренировок, важен для достижения всесторонней подготовки игроков.

В целом, круговая тренировка является мощным инструментом в тренировочном арсенале баскетболистов. Её эффективность проявляется через развитие физических качеств, технических навыков и психологической устойчивости. При правильном использовании, с учетом индивидуальных потребностей игроков, эта методика тренировки способна существенно повысить уровень игры и достижения в баскетболе.

Новаторские подходы к тренировкам в баскетболе, такие как круговые тренировки, продолжают развиваться и совершенствоваться. Интеграция последних научных исследований, а также разработка новых программ тренировок, ориентированных на индивидуальные потребности игроков, играют ключевую роль в эволюции тренировочного процесса.

Дальнейшие исследования и эксперименты в области круговых тренировок для баскетболистов будут способствовать расширению понимания о том, как эта методика может быть оптимизирована для максимального выигрыша. Важно продолжать анализировать эффективность тренировок, их воздействие на игровую практику и, в конечном итоге, на результативность команды в соревнованиях.

Со временем тренировочные методики и подходы могут подвергаться изменениям и доработкам в соответствии с новыми технологиями, находками в области физиологии и медицины, а также с учётом новых трендов в спортивной индустрии.

Инновации в области круговых тренировок и их успешное внедрение в практику тренировок баскетболистов будут продолжать играть ключевую роль в повышении уровня профессионализма игроков,

формировании командной работы и увеличении их успеха в современном баскетболе.

Конечная цель – это обеспечить игроков баскетбольных команд всеми необходимыми инструментами для достижения оптимальных результатов на площадке. Это включает в себя как физическую подготовку, так и ментальную устойчивость. Круговые тренировки, в своей сущности, предоставляют множество преимуществ, но их эффективность зависит от того, насколько хорошо они интегрируются в общую тренировочную программу и насколько они адаптированы к потребностям каждого игрока.

Тренеры и специалисты по физической подготовке продолжают развивать и усовершенствовать методики тренировок, включая круговые, для достижения максимальной эффективности. Это будет основано как на научных исследованиях, так и на непрерывном анализе результатов на практике.

Баскетбол – это не только спорт, но и искусство, требующее гармоничного сочетания физических, технических и тактических аспектов. Внедрение инновационных методов тренировок, таких как круговые тренировки, в сочетании с традиционными методами, продолжит повышать уровень игры и достижений баскетболистов, создавая более подготовленных, уверенных и мотивированных спортсменов. Круговая тренировка продолжит занимать важное место в тренировочном режиме баскетболистов, и их успешное применение будет продолжать играть важную роль в повышении качества игры и достижения спортивных целей как для индивидуальных игроков, так и для команд в целом.

В заключение, влияние круговой тренировки на подготовку баскетболистов огромно. Она помогает развить физическую выносливость, силу, гибкость и технические навыки, что в сумме улучшает спортивные достижения игроков. Круговая тренировка стала важным инструментом для тренеров баскетбольных команд, стремящихся к повышению результативности своих игроков.

Использованная литература:

1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте, изд-е 2-ое, перераб. и доп. - М: Физкультура и спорт, 1977. - 215 с.

- (Наука - спорту)14. Матвеев, Л.П. Основы спортивной тренировки: учеб. пособие для ин-тов физич. культуры. – Москва: Физкультура и спорт, 1977.
2. Гуревич И.А. 1500 упражнений для моделирования круговой тренировки. - 2-ое изд. - Минск: Высшая школа, 1980. – 253
3. Гульянц А.Е. Использование методов круговой тренировки в физическом воспитании студентов: Дис... канд. пед. наук. -М., 1987г. - 157с.
4. Козлова, Г. (2023). ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ: ВАЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(10), 157-162.
5. Козлова, Г. Г. (2023). Социально-педагогическая необходимость развития волевых качеств у будущих преподавателей физической культуры. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(5), 346-352.
6. Козлова, Г. Г. (2022). Содержательное наполнение системно-функциональной модели развития волевых Ijodkor o'qituvchi качеств у будущих преподавателей физической культуры, 3(25), 71-79.
7. Геннадиевна, К. Г., И Гильфановна, К. С. (2022). Средства и методы формирования у учащихся положительного отношения к физическим упражнениям. Международный журнал исследований в области коммерции, информационных технологий, инженерии и социальных наук ISSN: 2349-7793 Импакт-фактор: 6.876, 16(10), 133-139.
8. Козлова, Г. (2023). Формирование и развитие волевых качеств у будущих преподавателей физической культуры начальных классов. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(4), 187-191
9. Козлова, Г. Г. (2022). Самоконтроль занимающихся физической культурой и спортом. Ijodkor o'qituvchi, 2(24), 22-29.
10. Геннадьевна, К. Г. (2021). Легкая атлетика в системе физического воспитания студенческой молодежи. На междисциплинарной конференции молодых ученых в области социальных наук (стр. 143-145).
11. Gennadyevna, K. G. (2022). LONG JUMP FROM A PLACE. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(3), 521-529.
12. Козлова, Г. Г. (2023). Инновационные образовательные технологии в повышении профессионального спортивно-педагогического мастерства студентов. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(19), 38-42.

13. Козлова, Г. (2023). Развитие волевых качеств в процессе занятий по волейболу и их значение. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(6), 972-976.
14. Козлова, Г. Г. (2023). Педагогико-психологические основы развития волевых качеств у будущих преподавателей физической культуры. *Innovation in the modern education system*, 3(30), 199-204
15. Козлова, Г. (2023). Необходимость внедрения компетентностного подхода, образовательных стандартов и принципов. *Scientific journal of the Fergana State University*, (1), 215-215.
16. Козлова, Г. Г. (2023). Волевые качества и их значение в процессе становления личности студента в физической культуре. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2(22), 61-66.
17. Китаева, Н. Х. (2023). Пневмония, вызванная атипичными возбудителями. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2(23), 109-114.
18. Kitayeva Natalya Khamidovna Спонтанный пневмоторакс. Монография Copyright 2023 Dodo Books Indian Ocean Ltd. And Omni Scriptum S.R.L. Publishing group ISBN: 978-620-6-78875-1
19. Литвинов Е.Н. и др. Как стать сильным и выносливым: Кн. для учащихся / Е.Н. Литвинов, Л.Е. Любомирский, Г.Б. Мейксон. - М: Просвещение, 1984.- 63с, ил.
20. Kayumovna, R. M. (2021). Wellness Swimming as a Part of the Physical Education of Students. In *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences* (pp. 149-152).
21. Qayumovna, R. M. (2021). Examining and monitoring of the impact of hypo dynamic factors on the state of physical fitness in students. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 3, 40-43.
22. Козлова, Г. Г., & Рузиева, М. К. (2022). Жисмоний маданият ўқитувчиларининг коммуникатив компетенциясини юксалтириш зарурияти. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 3(4), 12-17.
23. Bakhodirovna, K. B., & Kayumovna, R. M. (2022). FORMATION OF MOTOR CULTURE OF STUDENTS IN THE LESSONS OF RHYTHMIC GYMNASTICS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(10), 118-124.

24. Рўзиева, М. (2023). ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(7), 366-370.
25. Рўзиева, М. (2023). ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(4), 833-838.